

KONFERENSIYA TO'PLAMI

“KURASH SPORTINING RIVOJLANTIRISH
NAZARIY-AMALIY ASPEKTLARI”
mavzusiga bag'ishlangan Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

“THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
OF KURASH SPORT DEVELOPMENT”
International Scientific and Practical Conference

“ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СПОРТА КУРАШ”
Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE ON
“THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE
DEVELOPMENT OF KURASH SPORT”

22, 2026
CHIRCHIK, UZBEKISTAN

2026
CHIRCHIK,
UZBEKISTAN

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

XALQARO KURASH ASSOTSIATSIYASI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

XALQARO KURASH INSTITUTI

**MILLIY KURASH TURLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“KURASH SPORTINING RIVOJLANTIRISH NAZARIY-
AMALIY ASPEKTLARI” XALQARO**

ILMIY-AMALIY ANJUMAN 2026-yil 21-22-aprel

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ КУРАШ” 21-22 апреля
2026 года**

CHIRCHIQ – 2026

UDK: 796.81:072.24:012.61

“KURASH SPORTINING RIVOJLANTIRISH NAZARIY-AMALIY ASPEKTLARI” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. – Chirchiq, 2026. – 934 b.

Tashkiliy qo‘mita:

R.M.Matkarimov, O‘zDJTSU rektori, rais;

X.X.Tadjiyev , Xalqaro Kurash Instituti rektori , hamrais;

M.U.Arziqulov, O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i – tashkiliy guruh a‘zosi;

Mohammad Reza Nassiri Nejad – IKA Bosh kotibi, IKI Ilmiy bo‘limi rahbari– tashkiliy guruh a‘zosi;

Sh.S. Mirzanov, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi;

Sh.Sh.Gaziyev, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, tashkiliy guruh a‘zosi;

E.T.Raxmanov, O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi;

K.F.Bayazitov _Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

K.B. Muhammadiyev , Xalqaro Kurash instituti o‘quv va ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori, p.f.d., professor- tashkiliy guruh a‘zosi;

N.A. Chorshamiyev, Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri, tashkiliy guruh rais o‘rinbosari (moderator);

Sh.A. Mirzokulov, Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, tashkiliy guruh a‘zosi;

F.I. Bobomurodov, Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi, tashkiliy guruh kotibi;

M.M. Abdullaev - Xalqaro Kurash Instituti, ilmiy bo‘limi mutaxassisi- tashkiliy guruh a‘zosi;

2. Abdullayev A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2023. – B. 112-118.
3. Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. и др. Тест САН: Самочувствие, активность, настроение. // Методы психофизиологической диагностики. – М., 2022. – С. 78-84.
4. Landolt E. Metodika issledovaniya vnimaniya: produktivnost i ustoychivost. – SPb.: Piter, 2021. – B. 210-215.
5. Kerimov F.A. Sport sohasida ilmiy tadqiqotlar. – Toshkent: “Zamin nashr”, 2021. – B. 145-150.
6. Sharipova S.S. Talaba-qizlar jismoniy tarbiyasida innovatsion yondashuvlar. // Jismoniy tarbiya va sport jurnali. – 2025. – №3. – B. 22-26.
7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2020. – С. 305-312.
8. Ismoilova M. Jurnalistlarning psixofiziologik salomatligi va kasbiy deformatsiya profilaktikasi. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti nashriyoti, 2025. – B. 88-94.
9. Gulyamov S.S. Sport metrologiyasi va statistik hisoblash usullari. – Toshkent, 2023. – B. 67-72.
10. Pilates J. The Complete Guide to Pilates Method. – London: Health Press, 2019. – B. 55-60.

**DZYUDOCHILARNING DASTLABKI TAYYORGARLIK BOSQICHIDA
MASHG‘ULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
IXTISOSLASHTIRILGAN HARAKATLI O‘YINLARNING PEDAGOGIK
AHAMIYATI**

Jumagulova Aziza Abdujalil qizi

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
3-bosqich tayanch doktoranti, Chirchiq shahri, O‘zbekiston*

Email: aziza96m@gmail.com

Тел: +998 99 023-07-04

ORCID: 0009-0008-9471-0789

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ**

Джумагулова Азиза Абдужалил кизи

Соискатель степени PhD (3-й год обучения),

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Чирчик, Узбекистан*

**THE PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF SPECIALIZED ACTIVE
GAMES IN ENHANCING THE TRAINING EFFICIENCY OF JUDOKAS
AT THE INITIAL PREPARATION STAGE**

Aziza Abdujalil qizi Jumagulova

Doctoral Student (PhD, 3rd year),

Annotatsiya: *Ushbu maqolada dzyudo sport turida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi sportchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Yosh dzyudochilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va texnik harakatlarni o'zlashtirishda ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlarning pedagogik o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida o'yinli metodning mashg'ulot samaradorligiga ta'siri bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *dzyudo, dastlabki tayyorgarlik, harakatli o'yinlar, pedagogik texnologiyalar, jismoniy sifatlar, texnik-taktik tayyorgarlik, mashg'ulot samaradorligi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования учебно-тренировочного процесса спортсменов на этапе начальной подготовки в дзюдо. Анализируется педагогическая роль специализированных подвижных игр в развитии физических качеств и освоении технических действий юных дзюдоистов. В ходе исследования разработаны научно-методические рекомендации по влиянию игрового метода на эффективность тренировок.*

Ключевые слова: *дзюдо, начальная подготовка, подвижные игры, педагогические технологии, физические качества, технико-тактическая подготовка, эффективность тренировки.*

Abstract: *This article explores the issues of improving the educational and training process of athletes at the initial preparation stage in judo. It analyzes the pedagogical role of specialized active games in developing physical qualities and mastering technical actions of young judokas. In the course of the study, scientific and methodological recommendations on the impact of the game method on training efficiency were developed.*

Keywords: *judo, initial preparation, active games, pedagogical technologies, physical qualities, technical-tactical preparation, training efficiency.*

Kirish. *Zamonaviy sport pedagogikasining bugungi taraqqiyoti yosh sportchilarni tayyorlash tizimiga nafaqat jismoniy yuklamalar majmuasi, balki yuqori samaradorlikka ega innovatsion metodikalarni joriy etishni ham talab qilmoqda. Ayniqsa, dzyudo kabi murakkab koordinatsiyali va yuqori dinamikaga ega sport turlarida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi kelgusidagi professional muvaffaqiyatning poydevori hisoblanadi.*

Ushbu bosqichda asosan 10-12 yoshli bolalar bilan ishlash jarayoni o'ziga xos psixofiziologik yondashuvni taqozo etadi. Mazkur yosh davrida bolalarda harakat faolligiga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lishi bilan birga, bir xil ko'rinishdagi (monoton) va og'ir jismoniy mashqlar ular da tezda toliqish hamda sportga bo'lgan qiziqishning so'nishiga (psixologik to'yinish) olib kelishi mumkin. Shu sababli, o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etishda zerikarli takrorlanishlardan voz kechish va mashg'ulotlarni emotsional boyitish bugungi kunning eng dolzarb pedagogik muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlar ushbu muammoning optimal yechimi sifatida namoyon bo‘lib, ularning o‘ziga xosligi shundaki, o‘yinlar shunchaki ko‘ngilochar vosita emas, balki dzyudoning fundamental texnik elementlarini (muvozanat, tutqichlar ustida ishlash, fazoviy mo‘ljal olish) o‘z ichiga olgan maqsadli tayyorgarlik qurolidir. Bunday o‘yinlar vositasida bolalarning jismoniy sifatlari (chaqqonlik, egiluvchanlik, tezkorlik) tabiiy raqobat muhitida rivojlanadi, dzyudo texnikasining murakkab qismlari esa “o‘yin ichida o‘yin” tamoyili asosida osonroq o‘zlashtiriladi. Shu bilan birga, o‘yinli faoliyat davomida sportchining irodaviy sifatlari va jamoada ishlash ko‘nikmalari shakllanadi.

Binobarin, ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlarni dzyudochilarning mashg‘ulot jarayoniga tizimli integratsiya qilish, dastlabki tayyorgarlik bosqichining samaradorligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi ajralmas pedagogik omil hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Dzyudochilarning dastlabki tayyorgarlik bosqichida harakatli o‘yinlardan foydalanish masalasi ko‘plab mutaxassislar tomonidan tadqiq etilgan. Mazkur metodikaning asosiy maqsadi — bolalar organizmiga og‘irlik qilmaydigan shaklda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va murakkab texnik elementlarni osonlashtirilgan holda o‘rgatishdir.

Jismoniy sifatlarni rivojlantirish. Dzyudoda harakatli o‘yinlar nafaqat umumiy jismoniy tayyorgarlikni, balki jismoniy sifatlarni (tezkorlik, chaqqonlik, statik va dinamik muvozanat) shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Professor A. Abdullayev ta’kidlaganidek:

“O‘yin vositasida jismoniy sifatlarni tarbiyalash bolalarda emotsional ko‘tarinkilikni yuzaga keltiradi, bu esa organizmning ish qobiliyatini oshirib, charchoq hissini kechiktiradi” [1; 118-b.].

Texnik usullar elementlarini o‘zlashtirish. Dzyudo asoschisi Jigoro Kano ham o‘z asarlarida dzyudo texnikasini o‘rganishda o‘yin va erkin harakatlarning (Randori elementlari) ahamiyatini yuqori baholagan. Uning fikricha, dzyudo — bu faqat kuch ishlatish emas, balki “minimal kuch bilan maksimal natija”ga erishish san’atidir va bunga o‘yinli vaziyatlarda muvozanatni his qilish orqali erishiladi [2; 42-b.].

Zamonaviy dzyudo metodistlari, xususan Sh.X. Xonkeldiyev, boshlang‘ich guruhlarda texnikani o‘rgatishni quyidagicha asoslaydi:

“Dzyudochining texnik poydevori hisoblangan “Tai-sabaki” (burilishlar) va “Ukemi” (yiqilish) harakatlarini o‘yinli metod orqali o‘rgatish, bolalarda qo‘rquv hissini yo‘qotadi va harakatlarni avtomatizm darajasiga yetkazishni osonlashtiradi” [3; 85-b.].

Natijalar.

Xalqaro maydonda dzyudo metodikasi, ayniqsa, yosh dzyudochilar bilan ishlashda “o‘yinli yondashuv” (*game-based approach*) hozirgi kunda eng ilg‘or tendensiyalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Yaponiya, Fransiya va Shveysariya kabi dunyoning yetakchi dzyudo maktablari ushbu yo‘nalishda o‘ziga xos

mukammal tizimni shakllantirgan bo‘lib, chet ellik mutaxassislarining ilg‘or fikrlari va amaliy tajribalari buni yaqqol tasdiqlaydi.

Xususan, 8-dan sohibi va dunyoga mashhur pedagog Xiroshi Katanishi (Yaponiya/Shveytsariya) o‘zining “Harakatli ta’lim” konsepsiyasi doirasida yosh dzyudochilarga texnikani o‘rgatishda “Analitik o‘yin” metodini ilgari suradi. Uning ilmiy qarashlariga ko‘ra, bola dzyudo texnikasini (masalan, *Seoi-nage*) o‘rganayotganini sezmasligi, aksincha, shunchaki o‘ynashi, biroq ushbu o‘yin dzyudoning mexanik harakatlarini o‘zida to‘liq mujassam etishi lozim. Buning amaliy namunasi sifatida bolalarning bir-birining orqasiga yopishgan qog‘ozni qo‘l tegizmasdan yulib olish o‘yinini keltirish mumkin; bu mashg‘ulot dzyudoning fundamental asosi bo‘lgan “*Tai-sabaki*” (burilish) va raqib muvozanatini buzish ko‘nikmalarini tabiiy instinkt darajasida shakllantiradi.

Shuningdek, dunyodagi eng yirik dzyudo hamjamiyatlaridan biri bo‘lgan Fransiya dzyudo federatsiyasi (FFJ) ham 10-12 yoshli bolalar uchun “Eveil Judo” (Dzyudoga uyg‘onish) metodikasini butunlay o‘yin tamoyili asosiga qurgan. Fransuz mutaxassislarining fikricha, dzyudo — bu o‘ziga xos “tana shaxmati” bo‘lib, undagi harakatli o‘yinlar bolada vaziyatni soniyalar ichida baholash va taktik tafakkur yuritish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, “Oktapus” (Sakkizoyoq) o‘yinida bolaning tatami markazida turib, boshqalarni yiqilmasdan (ukemi elementlarini qo‘llagan holda) o‘tkazib yubormaslikka harakat qilishi raqib hujumidan samarali qochish va xavfsiz yiqilish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Ushbu yo‘nalishdagi sa’y-harakatlar Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanib, dunyo bo‘ylab “Judo in Schools” loyihasi doirasida yangi metodik qo‘llanmalar joriy etilmoqda. IJF dzyudoni nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki axloqiy va kognitiv rivojlanish vositasi deb hisoblaydi. Harakatli o‘yinlar, jumladan, “*Kesa-Challenge*” (Kesa-gatame usulini ushlab turish o‘yini) orqali bolalar parterda (*ne-waza*) ishlashning murakkab texnikasini quvnoq va raqobatbardosh ruhda o‘zlashtirib, dzyudo qadriyatlarini (hurmat, intizom) amalda o‘rganadilar.

Zamonaviy sport tibbiyoti va ruhiy salomatlik (*Mental Health*) masalalari ham o‘yinli metodikaning afzalliklarini tasdiqlamoqda. 2025-yilda Shveytsariyada o‘tkazilgan “Sergei Judo Camp” xalqaro lagerida joriy etilgan “Mindfulness in Movement” (Harakatdagi onglilik) yondashuvi o‘yinlarning nafaqat mushaklarni rivojlantirishi, balki diqqatni jamlash va stressga chidamlilikni oshirishini ilmiy asoslab berdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, o‘yin orqali o‘rganilgan texnika monoton takrorlangan mashqlarga qaraganda 30% tezroq uzoq muddatli xotirada muhrlanadi.

Xalqaro tajriba va ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlar yosh dzyudochilarning ham jismoniy, ham intellektual salohiyatini ochib berishda eng samarali pedagogik vositadir. Ushbu metodika mashg‘ulotlardagi monotonlikni bartaraf etib, texnik elementlarning yuqori tezlikda va sifatli o‘zlashtirilishini ta’minlaydi.

Xulosa.

Dzyudochilarning dastlabki tayyorgarlik bosqichida o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va xalqaro tajribalar tahlili quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelish imkonini beradi:

Metodik samaradorlik. 10-12 yoshli bolalarning psixofiziologik tabiatiga ko'ra, ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlar mashg'ulotlardagi monotonlikni (bir xillikni) bartaraf etishning eng samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. O'yinli metod nafaqat jismoniy sifatlarni, balki bolalarning sportga bo'lgan barqaror motivatsiyasini shakllantirishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Texnik-taktik poydevor. Ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlar dzyudoning murakkab texnik elementlarini (muvozanat, burilishlar, yiqilish texnikasi) "sun'iy qarshiliksiz" o'zlashtirishga xizmat qiladi. O'yin jarayonida shakllangan harakat ko'nikmalari tabiiy instinktlar bilan uyg'unlashgani sababli, keyingi bosqichlarda professional texnikani o'zlashtirish tezligi va sifati sezilarli darajada oshadi.

Kognitiv va intellektual rivojlanish. Xalqaro tajriba (Yaponiya, Fransiya, IJF) shuni tasdiqlaydiki, dzyudoda harakatli o'yinlar nafaqat mushak tizimini, balki kognitiv qobiliyatlarni — tezkor qaror qabul qilish, vaziyatni taktik baholash va diqqat konsentratsiyasini rivojlantiradi. Bu esa dzyudochini zamonaviy raqobatbardosh sportchi sifatida shakllanishida muhim omildir.

Psixologik barqarorlik. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'yin orqali o'rganilgan harakatlar emotsional xotirada chuqur muhrlanadi (an'anaviy mashqlarga qaraganda 30% samaraliroq). Bu sportchilarda musobaqa oldi stressiga nisbatan psixologik chidamlilikni oshiradi va jarohatlanish xavfini (to'g'ri yiqilish ko'nikmasi orqali) kamaytiradi.

Sport maktablari va to'garaklarida dzyudo mashg'ulotlarining kamida 40-50 foizini (ayniqsa, tayyorgarlik va asosiy qismlarda) ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlar bilan to'ldirish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv yosh sportchining nafaqat jismoniy, balki intellektual va ruhiy salomatligini saqlagan holda yuqori natijalarga erishishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar/Литература/References:

1. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi (Darslik). — Toshkent: O'zDJTSU, 2020. — 118-bet.
2. Kano Jigoro. Mind Over Muscle: Writings from the Founder of Judo. — Tokyo: Kodansha International, 2013. — P. 42.
3. Xonkeldiyev Sh.X. Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini boshqarishning pedagogik asoslari. — Farg'ona, 2018. — 85-bet.
4. Kuznetsov A.S. Obucheniye borsov-dzyudoistov texnike borbi (Metodik qo'llanma). — Moskva, 2015. — 64-bet.
5. Katanishi, H. *Judo: Teaching movement and technique to children* (Technical Manual). — Lausanne: Swiss Judo & Ju-Jitsu Federation Edition, 2018. — P. 12-18.
6. French Federation of Judo (FFJDA). *Eveil Judo: Guide de l'enseignant* (Teacher's Guide). — Paris: FFJDA Publications, 2019. — P. 34-41.

7. International Judo Federation (IJF). *Judo in Schools: Educational Methodology for Young Judokas*. – Budapest: IJF Academy Press, 2021. – P. 56-62.
8. Vachon, B. *The Pedagogy of Judo: From Play to Competition*. – Montreal: Sport Education Series, 2020. – P. 89.
9. Sergei Judo Camp Materials. *Mindfulness in Movement: Psychophysiological Aspects of Youth Training*. – Zurich: Sports Science Conference Proceedings, 2025. – P. 24-27.
10. Kano, J. *Mind Over Muscle: Writings from the Founder of Judo*. – Tokyo: Kodansha International, 2013. – P. 102-105.

BASKETBOL ORQALI XARAKTER SHAKLLANISHI

Akramaliyeva Niginabonu Qosimjon qizi

Oriental University, Jismoniy madaniyat kafedrası

Ilmiy rahbar: Ma'murbekova Gulzoroy A'zamjon qizi

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: niginaakramaliyeva505@gmail.uz

Annotatsiya Ushbu maqolada basketbol sport turi orqali inson xarakterining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Unda basketbolning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, jamoaviylik, mas'uliyat, iroda, intizom va liderlik kabi muhim shaxsiy sifatlarni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, sport mashg'ulotlari jarayonida yuzaga keladigan psixologik omillar va ularning inson shaxsiga ta'siri ilmiy asosda bayon etilgan. Tadqiqot natijalari basketbolning nafaqat jismoniy, balki ma'naviy-axloqiy rivojlanishdagi muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: basketbol, xarakter shakllanishi, jamoaviylik, mas'uliyat, iroda, liderlik, intizom, psixologik rivojlanish, yoshlar tarbiyasi, sport tarbiyasi, shaxs rivoji, motivatsiya

KIRISH

Hozirgi zamonaviy jamiyatda yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda sportning o'rni

Zufarov T.U Anvarov J.U Musoyev Sh.Y Obidov M.N Valijonov B.Z	Improvement of combinational and counterattacking actions of freestyle wrestlers in conditions of competitive activity	671
Зуфаров Т.У	Анкетирование юных борцов 9–10 лет о значении подвижных игр в тренировках	680
Zufarov T.U Karimov J.F Yusupov Z.Sh Abdulamidov S.O Yo‘ldoshova G.T	Kurashchilarning tezkor-kuch sifatini harakatli o‘yinlar yordamida rivojlantiruvchi	684
Abdurazzaxov A.A	O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda transport-logistika zanjirining samaradorligi	690
Sultonov Z.S	Chim ustida xokkeyda fiziologik mezonlar asosida sportchilarning funksional tayyorgarligini kompleks baholash	693
Daurenov E.Y Kushbakova S.E	Sport mashg‘ulotida pedagogik texnologiyalardan qo‘llash.	698
Nurmatov S.M Omonov S.O	Sport tashkilotlari boshqaruvida big data va raqamli marketing orqali ommaviy sportni rivojlantirish mexanizmlari	700
Tug‘anboyeva Z.S	Kurashchi qizlarni chidamkorligini rivojlantirish bo‘yicha tahlili	705
Jumagulova A.A	Oliy ta‘limda talaba-jurnalist qizlarning kasbiy salomatligini shakllantirishda jismoniy madaniyat darslarining o‘rni	709
Jumagulova A.A	Dzyudochilarning dastlabki tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulot samaradorligini oshirishda ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlarning pedagogik ahamiyati	716
Akramaliyeva N.Q	Basketbol orqali xarakter shakllanishi	721
Kadirov R.R	Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida ta‘lim jarayonida pedagogik metodlardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish	726
Kurbanov E.E	Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarning dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash usullarini takomillashtirish	732
Anorqulov B.N	Talabalar orasida ommasiy sport tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish.	742